

REBENA

Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 16, 2026, p. 87 - 100

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Conversão de energia calorífica em máquinas térmicas a vapor: uma abordagem didática-experimental com materiais de baixo custo

Conversion of Heat Energy in Steam-Powered Thermal Engines: A Didactic-Experimental Approach with Low-Cost Materials

José Manhã Cuveleca¹ Paz Sapalalo Chiwana² Pedro Eurico Maravilha Soares³
Venceslau Pental Jerónimo⁴ André Paixão Cecilia Alexandre Samutunga⁵

Submetido: 26/01/2026 Aprovado: 19/05/2026 Publicação: 17/06/2026

RESUMO

Com o estudo do calor, desenvolveu-se a primeira máquina a vapor, dando origem a Primeira Revolução Industrial e, consequentemente, iniciou a parte da Física conhecida hoje como Termodinâmica, que estuda as relações entre calor (energia térmica) e trabalho. Observando a dificuldade encontrada pelos estudantes na compreensão de conceitos básicos relacionados à Termodinâmica, este trabalho tem como objectivo facilitar o estudo de conceitos termodinâmicos por meio da elaboração da experimentação de uma caldeira e carrinho a vapor ambos de baixo custo em que o vapor da água é usado para movimentar uma turbina e um carrinho. A actividade experimental que propomos nesse trabalho envolverá, em sua montagem, princípios de funcionamento de uma máquina térmica a vapor, cujo vapor de água se transforma em energia cinética/trabalho como uma alternativa de efetivar a relação teoria-prática. Para compreender os conceitos da 1ª e 2ª Lei da termodinâmica será fundamental entendermos como ocorrem os processos térmicos numa máquina térmica a vapor.

Palavras-chave: Termodinâmica, Máquina térmica a vapor, Energia mecânica

ABSTRACT

With the study of heat, the first steam engine was developed, giving rise to the First Industrial Revolution and, consequently, started the of Physics Known today as Thermodynamics, which studies the relationship between heat (thermal energy) and work. Observing the difficulty encountered by students in understanding basic concepts related to thermodynamics, this work aims to facilitate the study of thermodynamics concepts through the elaboration of a low-cost steam boiler and cart, in which water vapor used to drive a turbine and a cart. The experimental activity that we propose in this work will involve, in its assembly, the operating principle of a steam engine, whose water vapor is transformed into kinetic energy/work as an alternative to effect the theory – practice relationship. To Understanding the concepts of the first and second laws of thermodynamics will be fundamental to understand how thermal processes occur in a steam thermal machine.

Keywords: Thermodynamics, Thermal Steam Machine, Mechanical Energy.

¹ . Licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Namibe (UNINBE). Docente Assistente Estagiário do Departamento de Mobilidade e Ciências Náuticas da Universidade do Namibe. Josecuveleca94@gmail.com.

² . Licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Namibe (UNINBE). Docente Assistente Estagiário do Departamento de Mobilidade e Ciências Náuticas da Universidade do Namibe. pazsapalalochiwanachiwana@gmail.com

³ Licenciado em Engenharia Industrial pela Universidade Carlos Rafael Rodrigues- Cienfuegos,Cuba.Docente Assistente Estagiário do Departamento de Biotecnologia e Qualidade Alimentar da Universidade do Namibe(UNINBE). ingmaravilhaesoaes@gmail.com

⁴ Licenciado em Engenharia Eléctrica pela Universidade Tecnológica de Havana- CUJAE,Cuba.Docente Assistente Estagiário do Departamento de Mobilidade e Ciências Náuticas da Universidade do Namibe (UNINBE). venceslaugeronimo@gmail.com

⁵ Licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade Mandume Ya Ndemufayo.Docente Assistente Estagiário do Departamento de Mobilidade e Ciências Náuticas da Universidade do Namibe(UNINBE). samutunga2011@gmail.com

1. Introdução

Segundo Strobel (2010) às máquinas térmicas a vapor utilizam a energia fornecida por um combustível pelo processo de combustão para um fluido de trabalho, como a água, para gerar vapor e converter a alta energia deste fluido em trabalho mecânico e/ou em calor para processos secundários de aquecimento.

O uso de vapor de água como vector de transporte de energia térmica traz grandes vantagens, que explicam sua grande disseminação, pois a água é uma substância facilmente disponível, pouco agressiva quimicamente e com grande capacidade de transportar energia.

Em média, cerca de 15 kg de vapor contêm a energia de 1 kg de óleo combustível ou 3 kg de lenha. Na geração e na utilização do vapor ocorrem mudanças de fase, tanto na vaporização quanto na condensação, que causam grandes variações de volume resultando em elevado coeficiente de transferência térmica, que, somado à alta densidade energética (calor latente) do vapor, produz elevadas taxas de transferência de calor por unidade de área (Eficiência Energética no Uso do Vapor, 2005).

Para Passos (2009) a produção moderna de energia iniciou-se no século XVII com o emprego de vapor nas chamadas máquinas térmicas, desenvolvidas com intuito de bombear água das minas de carvão e, que posteriormente, foram substituindo rodas d'água e rotores eólicos em várias actividades industriais. Sendo assim, a capacidade de realizar trabalho está relacionada ao uso das primeiras máquinas térmicas, nas quais a energia química de combustíveis como a madeira era usada para a produção de vapor, que as movimentava (Amaral; Mortimer, 2008).

A fim de melhor compreender a importância do processo de conversão de energia calorífica em uma Máquina Térmica a Vapor, colocamos as seguintes questões de partida: Como é uma máquina térmica a vapor?; As máquinas térmicas a vapor fazem conversão de energia? ; Há conservação de energia nas máquinas térmicas?; Se só uma parte do calor foi convertida em trabalho mecânico, para onde foi resto?; e Como sabemos o quanto pode render uma máquina térmica a vapor?

Partindo do princípio da conservação de energia ou da primeira lei da termodinâmica que diz que a energia não pode ser criada nem destruída apenas transformada de uma forma a outra, deste modo o presente trabalho de investigação cinge-se na elaboração da experimentação prática de uma máquina a vapor (caldeira e carrinho movidos a vapor) ambos de baixo custo, capaz de realizar trabalhos mecânico a partir da transformação da energia calorífica em energia mecânica. Portanto, a principal justificativa do trabalho é demonstrar a capacidade de uma máquina de baixo custo que pelo uso de uma fonte quente pode gerar trabalho mecânico.

2. Fundamentação Teórica

Nesta secção, pretende-se apresentar uma revisão bibliográfica sobre as máquinas térmicas a vapor, bem como a descrição de algumas actividades experimentais de baixo custo envolvendo máquinas térmicas a vapor e no final destacar os resultados obtidos.

2.1. Máquinas Térmicas a Vapor

Cerca de 130 a.C., o inventor Heron de Alexandria catalogou os primeiros instrumentos nomeados de máquinas simples: a alavanca, a roda e eixo, a roldana, a cunha e a rosca. Essas máquinas simples possuíam uma turbina de reacção que era responsável por converter a energia em movimento. Esse processo é conhecido hoje pela Terceira Lei de Newton: a lei de acção e reacção (de Rezende, 2005).

As máquinas térmicas a vapor atuam nesse mesmo processo, convertendo energia do combustível em energia mecânica, de forma que essa energia gere movimento necessário para transportar, accionar outras máquinas, gerar energia eléctrica, dentre outros. Elas têm participação importante na indústria do petróleo, figurando como componentes vitais nos processos produtivos. As turbinas a vapor e a gás e os motores a diesel, a gasolina e a vapor são máquinas térmicas utilizadas na indústria (de Rezende, 2005).

As máquinas Térmicas a vapor: é a denominação dada a qualquer motor que funcione pela transformação de energia térmica em energia mecânica através da expansão do vapor de água. A pressão adquirida pelo vapor é utilizada para deslocar êmbolos que permite movimento das rodas de potentes locomotivas. Essas máquinas utilizam a energia do vapor d'água ou da mistura gasosa produzida pela combustão de certos materiais combustíveis ou a energia térmica de outras fontes, gerando um regime contínuo de trabalho (□) mecânico (de Rezende, 2005).

A máquina a vapor foi muito importante para a Primeira Revolução Industrial (no séc XVIII). Graças a essa máquina, a produção de mercadorias aumentou muito. E os lucros dos burgueses cresceram na mesma proporção. Ela era mais usada para a extração de água das minas. Ela funciona baseada no princípio de que o calor é uma forma de energia, ou seja, pode ser utilizada para produzir trabalho. A máquina pode servir para várias coisas: uma das primeiras utilizações, foi para fabricação de tecidos. Onde a água acumulada nas minas de ferro e de carvão era aquecida para gerar vapor.

Figura 1: Máquina a vapor- Primeira Revolução Industria

Fonte: Material da Universidade Federal do Rio Grande do Sul- <http://www.if.ufrgs.br/~leila/vapor.htm>

Apesar dos diferentes tipos de máquinas térmicas, elas obedecem às seguintes características (de Rezende, 2005): Recebem calor de uma fonte quente; Conservam apenas parte desse trabalho (\square); Rejeitam o calor que não foi usado para um reservatório chamado fonte fria; Funcionam por ciclos.

2.2. Princípio de Funcionamento das Máquinas a Vapor

A máquina a vapor foi inventada com a finalidade de movimentar outras máquinas, utilizando como combustível o vapor de água, que por sua vez era gerado principalmente com o calor obtido a partir da queima de carvão. Ela tem seu princípio de funcionamento baseado na transformação da energia calorífica do vapor de água, produzido em uma caldeira, em energia mecânica (CASINI, 2016).

No caso da máquina a vapor, o fluido de trabalho é o vapor de água sob alta pressão e a alta temperatura. O funcionamento da turbina a vapor baseia-se no princípio de expansão do vapor, gerando diminuição na temperatura e energia interna; essa energia interna perdida pela massa de gás reaparece na forma de energia mecânica, pela força exercida. Na fornalha o combustível (o mais usado é o carvão) é queimado, os gases da combustão são conduzidos a uma espécie de chaminé. O calor esquenta a caldeira que está cheio de água transformando-a em vapor. Este vapor sobre pressão, é então conduzido até um cilindro que, ligado a um pistão, cria um mecanismo de movimento “vai- vem” e depois saem por uma segunda chaminé (Loureiro, 2010).

Em termos formais, essas máquinas funcionam entre duas fontes, um quente e uma fria. De forma natural a troca de calor se dá, da fonte mais quente para a fonte mais fria

Figura 2: Esquema de uma máquina térmica

Fonte: Aula 1 de Motores Térmicos do Prof. Omar Hilario Rodriguez Aguilar (2018)

2.3. A máquina a vapor e a primeira e segunda lei da termodinâmica

A termodinâmica estuda como um sistema, um corpo ou uma máquina, transformam calor em energia mecânica e vice-versa. Seu foco principal são as relações entre as energias térmica e mecânica e os processos de transferência de energia que são envolvidos para a realização de trabalho (da Silva, 2011).

A 1ª Lei da Termodinâmica: é a aplicação à termodinâmica de uma Lei de natureza universal que é a Lei da conservação da energia. Esta Lei se enuncia assim: “A energia do universo não se cria e nem se destrói, só se transforma de uma forma em outra ou se comunica de um corpo ao outro”.

- ❖ 1º Enunciado da 1ª Lei da Termodinâmica: O calor nada mais é do que uma forma de energia essencialmente equivalente ao trabalho mecânico. Equivalente Mecânico do Calor: 1 Kcal = 4186,8 J.
- ❖ 2º Enunciado da 1ª Lei da Termodinâmica: Em todo sistema (aberto ou fechado, estático ou dinâmico, em regime permanente ou transitório): Energia final armazenada = energia inicial armazenada + (Energia que entra - Energia que sai).

Formulações da 1ª Lei da Termodinâmica:

a) **Sistemas Estáticos** Nestes sistemas não há trabalho de fluxo, nem se armazena energia cinética e potencial. Assim: $\square = (U_2 - U_1) + \square$

b) **Sistemas Fechados** Nestes sistemas se pode armazenar não só energia interna como também energia cinética e potencial. Assim: $\square = (E_2 - E_1) + \square$

Onde: E = Energia Interna + Energia Cinética + Energia Potencial.

3. Materiais e Métodos

Esta secção descreve os experimentos de uma máquina a vapor (caldeira e carrinho a vapor), bem como os experimentos da lei de conservação de energia mecânica todos de baixos custos, as fontes de informação, as técnicas de coleta de dados e o procedimento desenvolvido para levar a cabo a fase de realização considerados no relatório.

3.1. Paradgma de investigação

Primeiramente foram analisadas as mais diversas bibliografias existentes e vídeos aulas da internet relacionadas as máquinas térmicas a vapor, a fim de determinar qual o modelo de motor a vapor mais apropriado para o desenvolvimento do experimento prático. Também será necessário realizar o levantamento dos parâmetros da quantidade de calor, volume de trabalho do motor, rendimento térmico teórico do motor a vapor, para dar início ao projecto do experimento da máquina a vapor.

A pesquisa parte de um modelo pré-estabelecido, ou seja, busca, na teoria, subsídios necessários para a realização da análise; como diz Gil (2002): “no que se refere ao conceito de estudo de caso: é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto”. Isto posto, vale ressaltar que, embora simplificado, este Estudo de Caso estará inserido dentro de uma metodologia científica bem contextualizada. Segundo Yin (2001), um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real.

Para a recolha de dados utilizaram-se diferentes instrumentos considerados relevantes para o desenvolvimento da investigação. O material bibliográfico foi utilizado como suporte teórico para a fundamentação científica do estudo. Recorreu-se igualmente ao arquivo técnico, com vista à consulta de documentos relacionados com a investigação, bem como trabalhos científicos anteriores, incluindo teses e orientações metodológicas associadas ao tema em análise. A internet constituiu uma importante fonte de pesquisa para obtenção de teorias e práticas relacionadas com a investigação. O tutor académico desempenhou um papel fundamental no aprofundamento dos conhecimentos, no acompanhamento do desenvolvimento do relatório, bem como na revisão e avaliação do trabalho de fim de curso por parte da Universidade. Foram ainda utilizados recursos e materiais, com destaque para o computador pessoal, empregado na digitação e organização do relatório final.

No desenvolvimento da investigação foram empregados diferentes métodos científicos, visando garantir maior rigor, eficácia e qualidade ao estudo realizado. Entre os métodos do nível

teórico destaca-se o método científico, utilizado para planificar regras e procedimentos necessários à obtenção dos resultados pretendidos, tornando possível a concretização da investigação. O método de análise e síntese permitiu identificar os fundamentos teóricos essenciais e descrever as relações existentes entre a energia térmica do vapor e a energia mecânica, isto é, o trabalho mecânico. O método histórico-lógico possibilitou a realização do estudo sobre o processo de conversão de energia calorífica em trabalho mecânico numa máquina térmica a vapor. Utilizou-se igualmente a observação científica, considerada de elevada importância, por permitir analisar a eficiência do motor a vapor, compreender a relevância dessas máquinas e estudar a matéria-prima necessária para o funcionamento da própria máquina.

No que se refere aos métodos e técnicas do nível empírico, recorreu-se à análise documental, que consistiu na consulta de orientações metodológicas, livros e outros documentos relacionados com a estruturação dos conteúdos de Termodinâmica, com o propósito de valorizar a importância da primeira e da segunda lei da Termodinâmica no processo de formação dos estudantes de Engenharia Mecânica.

4. Descrição e Apresentação das Actividades Experimentais

Para a realização dos experimentos envolvendo uma caldeira e um carrinho a vapor, ambos construídos com materiais de baixo custo, foram utilizados diversos materiais simples e acessíveis. Entre os principais materiais destacam-se a lata, vela doméstica, fósforos, agulha, linhas, água, seringas, carrinho e arames.

A lata de refrigerante, produzida a partir de folha metálica resistente a elevadas temperaturas, foi utilizada como representação de uma caldeira e turbina a vapor. A vela doméstica, composta por parafina e pavio, desempenhou a função de combustível, fornecendo calor à lata por meio da combustão. As linhas foram utilizadas para suspender a lata em um suporte situado a aproximadamente 80 cm ou 90 cm de altura. Os fósforos serviram para realizar a ignição da vela.

A agulha, constituída por uma pequena haste metálica pontiaguda, foi utilizada para efectuar os furos necessários na lata. A água, líquido transparente e sem odor, foi introduzida no interior da lata para ser aquecida e posteriormente transformada em vapor. As seringas foram empregadas para injectar a água no interior da caldeira. Os arames foram utilizados na fixação da lata ao carrinho, enquanto o carrinho, utilizado como base experimental, permitiu demonstrar a realização do trabalho mecânico produzido pela energia do vapor.

Figura 3: Materiais que serão utilizados nos experimentos da caldeira e carrinho.

Fonte: Autor (2020)

4.1. Experimento de uma máquina a vapor (caldeira) de baixo custo

Todas as máquinas térmicas funcionam baseadas no princípio de que o calor é uma forma de energia, ou seja, pode ser utilizado para produzir trabalho, e seu funcionamento obedece às leis da termodinâmica.

Baseando-se na ideia de Herón cientista grego, já havia construído uma máquina a vapor. Só que, naquela época, ela não era usada como Máquina, mas como curiosidade a ser observada. Para este trabalho construiremos um modelo da Máquina de Herón com um material bem simples.

Modo de fazer: Inicialmente esvaziamos a lata (caldeira), fazendo um furo com agulha na sua lateral, após a lata estar vazia deve ser feito mais dois orifícios na lateral da lata com mesma altura do primeiro orifício. Com uma seringa insira nos orifícios da lata aproximadamente um terço de água, em seguida pendura com uma linha num suporte e acenda velas ou qualquer material que possa servir como fonte quente e coloca de baixo da lata. Após alguns minutos o líquido da caldeira ferverá e o jato de vapor que sai pelo furo fará a lata gira.

Figura 4: Experimento de uma máquina a vapor (caldeira a vapor)

Fonte: Autor (2020)

4.2. Experimento de conversão de energia cinética para energias potenciais gravitacionais e elástica

Para convertemos energia cinética para energia potencial gravitacional é necessário sabermos que energia cinética está relacionada com o movimento de um corpo e energia potencial gravitacional está associada ao campo gravitacional essa conversão ocorre por exemplo quando uma bola de basquetebol se encontra ao solo (chão) e é lançada do chão para uma tabela de basquetebol, a energia cinética é a força com que a bola será lançada a tabela, ela atingirá uma certa altura até chegar a tabela, a medida em que a bola atingir uma certa altura. Transforma-se de energia cinética para energia potencial gravitacional.

Outro exemplo é quando empurramos um copo sobre a mesa para o chão, ou seja, quando empurramos o copo ele vai se movimentando até cair ao chão, nesse caso, estaremos na presença de energia cinética e a medida que o copo vai caindo da mesa para o chão, estaremos na presença de energia potencial gravitacional. Para convertemos energia cinética para energia potencial elástica já sabemos que energia cinética está relacionada com o movimento de um corpo, e podemos dizer que na energia potencial elástica é a energia armazenada em um corpo devido a um trabalho realizado. Veja agora o experimento da conversão de energia cinética para energia potencial elástica por intermédio de uma lata.

Materiais: uma lata, elástico, pilha velha ou pedrinha (para dar peso), dois palitos, uma chave de fenda e fita-cola.

Modo de fazer: Comece enrolando com fita-cola uma parte do elástico na pilha ou pedrinha (desde que a pedrinha não seja muito pesada), fure a tampa e o fundo da lata com auxílio de uma chave de fenda pegue a lata, os palitos e a pilha com elástico, passe o elástico no furo de baixo da lata, e prenda com palito. Posicione a pilha no meio da lata e passa o elástico no furo da tampa da lata e prenda com um palito. Tape a lata e está pronto. Lance a lata sobre o solo e ela irá rolar por um breve período de tempo e a energia elástica armazenada fará com que a lata volte de onde foi lançada.

Figura 5: Experimento de conversão de energia cinética para energia elástica

Fonte: Autor (2020)

OBS: entretanto, o vapor ainda é importante na geração de grande parte da energia eléctrica de muitos países, um exemplo são as usinas nucleares para produzir o vapor, mais de 88 % da energia eléctrica dos Estados Unidos é gerada pelo vapor.

5. Análise e Discussão dos Resultados

Nesta secção apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos da análise do processo de conversão de energia calorífica para trabalho mecânico, descrita na metodologia. Dessa forma, apresentam-se os resultados dos experimentos da máquina a vapor (caldeira e carrinho a vapor), bem como, calcular o valor do rendimento térmico da máquina (caldeira a vapor), suas vantagens e desvantagens e os exemplos de energia mecânica.

5.1. Análise do Experimento da máquina a vapor (caldeira)

A medida que o vapor superaquecido é expelido ou sai pelos furos, a lata (caldeira) começa a girar em forma de uma turbina a vapor. Ou seja, o calor transmitido pela fonte quente (velas), transferemse para a água ao atingir a temperatura de ebulição o vapor formado tende a se expandir (sair) exercendo pressão no interior da lata, na região onde há os furos a pressão deixa de existir, pois o vapor escapa fazendo a lata girar, deste modo o calor em forma de vapor é convertido em trabalho mecânico. Também podemos dizer que no momento em que a lata, estiver parada ela fará o papel de uma caldeira a vapor, pois nesse.

5.1.1. Experimento de uma máquina a vapor (carrinho) de baixo custo

A realização deste experimento nos permitirá entender na prática, como é o princípio de funcionamento de uma máquina térmica a vapor. Ou seja, que a pequena porção de água contida na latinha de refrigerante (caldeira), ao ser aquecida por uma fonte quente (carvão, velas etc.), se

transforma em grande quantidade de vapor. Este vapor, movimentará o carrinho. Neste experimento simples, podemos observar o fogo da vela como a fonte quente que esquentará o fundo da lata (caldeira) e o ambiente atuando como a fonte fria momento água está a ser aquecida através de uma troca térmica entre a água e o combustível (velas) para produzir vapor e posteriormente alimentar a turbina a vapor, ou seja, no momento em que a lata (caldeira a vapor) começa a girar estaremos perante uma turbina a vapor porque ela terá um movimento rotativo (energia mecânica) que provém da energia de uma corrente de água ou vapor de água.

A seguir vamos explicar a montagem de uma caldeira (lata) a vapor num carrinho de modo que o carrinho com a força do vapor possa produzir movimento.

Modo de fazer:

1. Faça um furo por cima da lata (caldeira vapor) com uma agulha, e esvazia todo líquido refrigerante, depois de a lata estar vazia, com uma seringa insira água dentro da lata até pelo menos um terço de água;
2. Coloca a vela ou qualquer fonte quente numa base, para ser acesa;
3. Monta a caldeira vapor (lata) no carrinho;
4. Tape o furo feito na lata no 1º passo e aguardamos alguns minutos (7min ou mais), para que água atinja o seu estado de ebulição;
5. Retira o tampo do furo e o vapor superaquecido, sairá pelo furo fazendo com que o carrinho realiza trabalho mecânico.

Figura 6: Máquina a vapor (carrinho movido a vapor)

Fonte: Autor (2020)

Obs: recomendamos utilizar água em vez de refrigerante, pois o mesmo proporciona uma sujeira enorme, além de um cheiro não muito agradável. Para tal basta retirar todo o líquido da lata e utilizar uma seringa com agulha veterinária (mais grossa) para adicionar água pelo furo da lata.

5.1.2. Análise do Experimento da conversão de energia cinética em energia elástica

Com o acto de lançar a lata passamos a energia cinética para a lata, o peso (pilha) que está no elástico dentro da lata não acompanha a lata, que começa a torcer acumulando assim energia potencial elástica. O elástico pode ter seu comprimento alterado, armazenando assim energia. Quer sejam comprimidos, quer sejam esticados, os elásticos armazenarão energia potencial elástica. Sabemos hoje que o princípio de conservação da energia limita de certa forma a eficiência das máquinas térmicas, pois nenhuma delas é capaz de fornecer trabalho em maior quantidade do que a capacidade do combustível utilizado. Ou seja, eficiências maiores do que 100 % não são alcançáveis a partir de argumentos baseados na Primeira Lei. Essa situação, que é hoje, à época de Carnot, não estava ainda estabelecida (Braga, A Segunda Lei da Termodinâmica). Como a conversão de calor em trabalho ocorre de forma contínua, geralmente os ciclos de conversão são também chamados de ciclos de potência (potência refere-se à taxa de conversão de energia na unidade de tempo, ou seja, joules/s ou watts) (Moreira J. R., 2010). Depois de ter feito os experimentos da máquina a vapor (caldeira e carrinho a vapor), concluímos que existem vantagens bem como algumas desvantagens da caldeira a vapor que são:

A máquina a vapor, também designada por caldeira a vapor, apresenta diversas vantagens no processo de conversão de energia calorífica em energia mecânica. Entre as principais vantagens destaca-se a possibilidade de utilizar diferentes tipos de combustível para produzir potência mecânica, permitindo a escolha do combustível mais acessível e económico, como ocorreu nos experimentos realizados, nos quais se utilizou a vela como fonte de combustível. Outra vantagem consiste no facto de a máquina poder ser instalada no local mais conveniente de uma fábrica ou indústria, facilitando a sua utilização em diferentes contextos produtivos.

Entretanto, a máquina a vapor também apresenta algumas desvantagens. Uma delas relaciona-se com a poluição atmosférica provocada pela fumaça resultante da queima do combustível. Além disso, apresenta baixo rendimento energético quando comparada com tecnologias mais modernas. Outra limitação observada no experimento refere-se ao facto de o carrinho a vapor necessitar de alguns minutos para que a água aqueça adequadamente e produza vapor suficiente para gerar movimento.

Importa salientar que a energia mecânica está directamente relacionada com o trabalho mecânico realizado pela máquina. Nesse sentido, para melhor compreensão do conceito de energia mecânica e do movimento produzido pelo vapor, podem ser estabelecidas algumas relações entre dinheiro, substâncias em fluxo e energia mecânica, conforme apresentado por Vítor de Souza (2010).

6. Considerações Finais

A pesquisa bibliográfica realizada permitiu efectuar uma análise de conteúdos relacionados com máquinas a vapor, energia mecânica, caldeiras e turbinas a vapor, contribuindo para uma melhor compreensão dos princípios envolvidos no processo de conversão de energia calorífica em trabalho mecânico. A partir da análise das leis da Termodinâmica foi possível desenvolver dois experimentos práticos, demonstrando o fluxo de calor de uma fonte quente para uma fonte fria.

Os cálculos realizados indicaram que o rendimento térmico dos experimentos foi de aproximadamente 39%, valor considerado relativamente baixo. Observou-se que, para aumentar a eficiência da máquina a vapor, seria necessário elevar a pressão no interior da lata utilizada como caldeira, mantendo constante o seu volume. Os resultados obtidos demonstram que o baixo rendimento da máquina analisada está associado ao excesso de ar presente durante a combustão, factor que reduz a temperatura dos gases e, conseqüentemente, diminui a capacidade de transferência de calor para a água no interior da caldeira.

Além disso, os experimentos permitiram comprovar, na prática, a primeira lei da Termodinâmica, segundo a qual a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma de uma forma em outra. Tal princípio foi evidenciado nos exemplos apresentados e nas actividades experimentais desenvolvidas ao longo deste trabalho.

7. Recomendações

De forma a dar continuidade ao presente estudo, apresentam-se algumas recomendações consideradas relevantes para o aprofundamento e aperfeiçoamento da investigação desenvolvida nesta monografia. Tais recomendações visam contribuir para a evolução do trabalho em diferentes vertentes científicas, tecnológicas e pedagógicas.

Considerando que, actualmente, os motores a vapor já não são amplamente utilizados, sendo substituídos por turbinas a vapor de maior eficiência, recomenda-se a realização de estudos voltados para a construção de uma turbina a vapor capaz de converter energia mecânica em energia eléctrica, incluindo a análise do seu rendimento, potência, trabalho mecânico e demais parâmetros associados ao seu funcionamento.

Recomenda-se igualmente o estudo do rendimento e dos principais equipamentos utilizados em turbinas e caldeiras a vapor destinadas à geração de energia eléctrica em Angola, possibilitando uma melhor compreensão das tecnologias energéticas empregadas no país.

Os resultados experimentais obtidos nesta investigação superaram as expectativas iniciais, demonstrando o potencial didático dos experimentos realizados. Nesse sentido, recomenda-se que as actividades experimentais desenvolvidas neste trabalho sejam aplicadas em salas de aula, com o objectivo de melhorar o nível de compreensão dos estudantes acerca da aplicação prática das leis da Termodinâmica em máquinas térmicas.

Recomenda-se que, em trabalhos futuros, sejam realizadas medições da temperatura da fonte fria, correspondente ao meio ambiente, e da temperatura da fonte quente produzida pela vela, utilizando termómetros adequados. Tal procedimento permitirá determinar com maior precisão o rendimento real dos experimentos envolvendo a caldeira e o carrinho a vapor.

Referências

AMARAL, M.; MORTIMER, E. Quanto mais quente melhor: calor e temperatura no ensino de termodinâmica. **Química Nova na Escola**, 2008. Disponível em: <https://qnesc.sbq.org.br>. Acesso em: 12 abr. 2019.

BRAGA, W. **A segunda lei da termodinâmica**. Disponível em: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/legalcode>. Acesso em: 12 abr. 2019.

CASINI, A. C. **Do vapor ao movimento: uma proposta de atividade didática para o ensino de conceitos da termodinâmica**. v. 2. Paraná: Universidade Estadual de Londrina, 2016.

DA SILVA, S. N. **Máquinas térmicas**. Universidade Federal do Pampa, 2011. Disponível em: <mailto:sabrinasilva@unipampa.edu.br>. Acesso em: 12 abr. 2019.

DE REZENDE, J. C. **Noções de máquinas térmicas**. Rio de Janeiro: Petrobras, 2005.

GIL, A. C. **Como elaborar um projecto de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

LOUREIRO, E. **Máquinas térmicas I**. Apresentação em PowerPoint, 2010.

MOREIRA, J. R. **Aplicações da termodinâmica: notas de aula de PME3240 – Termodinâmica**. Brasil: Departamento de Engenharia Mecânica, 2010. Disponível em: <http://www.usp.br/sisea>. Acesso em: 12 abr. 2019.

PASSOS. Os experimentos de Joule e a primeira lei da termodinâmica. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Brasil, 2009. Acesso em: 12 abr. 2019.

STROBEL, C. **Máquinas térmicas I e ciclos térmicos a vapor**. Brasil: Universidade Federal do Paraná, 2010.